

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВО КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН

Холикова Зарнигор Камолiddин кизи

Ташкентский государственный экономический университет

Магистрант группы DMXM-6

Абстрактный: В нашей статье анализируется значение финансовых организаций и их роль в развитии экономики, а также вопросы улучшения финансовых отношений между Узбекистаном и международными финансовыми организациями.

Ключевые слова: Финансовые организации, финансовый рынок, финансовые отношения, экономическое развитие, экономическое сотрудничество.

Сегодня продолжающееся форсированное наполнение рынка управляющими ресурсами приводит к росту искусственно завышенных оборотных цен на фондовом и сырьевом рынках, к дальнейшему обострению финансовых «расследований». Многосторонние и региональные финансовые институты приняли всеобъемлющие документы, направленные на оказание финансовой помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. Их цель — оказать немедленную помощь населению, а также поддержать восстановление и реконструкцию. В последние десятилетия банки развития расширили свою помощь, признавая, что профилактические меры могут быть столь же важными, как и меры вмешательства после стихийных бедствий для преодоления проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями. Следовательно, были введены новые финансовые инструменты, чтобы сосредоточить внимание на усилиях бенефициаров по снижению риска бедствий и их предотвращению. Все эти инициативы могут включать

предоставление финансовых ресурсов развивающимся странам на льготных условиях. В недавней практике в целях сокращения долгов стран-бенефициаров перед международными финансовыми институтами были введены программы облегчения бремени задолженности, позволяющие выделять больше ресурсов на гуманитарную помощь, программы восстановления и реконструкции.

Институциональная структура международных валютно-кредитных и финансовых отношений включает ряд международных финансовых организаций. Многие международные финансовые институты регулируют международные валютно-кредитные и финансовые отношения, обладая значительными полномочиями и большим объемом финансовых ресурсов в этой сфере. Другие занимаются организацией различных форумов для межгосударственного обсуждения и выработкой предложений и рекомендаций по валютной, кредитной и финансовой политике. Формирование и развитие комплексного регулирования международных экономических отношений неразрывно связано с деятельностью международных экономических организаций.

Причиной появления международных финансовых организаций стала глобализация мировой экономики, усиление нестабильности международных финансовых рынков и мировой валютной системы. В основном они были созданы после Второй мировой войны и сейчас играют важную роль в последовательном развитии сотрудничества в области валютно-кредитных и финансовых отношений между странами и в регулировании этих отношений на международном уровне. Деятельность мировой экономики как системы связана с движением товаров, услуг и факторов производства. На основе этой связи возникают международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения – это иностранные отношения, принадлежащие ему в соответствии с решением лица, участвующего в международном финансовом рынке. Мировая экономика. Движение капитала и инвестиций в мировой экономике. категория. Членство страны в международных экономических

организациях дает возможность для ее всестороннего развития. Членство в международных экономических организациях обеспечивает сотрудничество с другими государствами-членами. В качестве субъектов международных финансовых отношений участвуют: государство, предприятия, организации, фирмы и международные организации и финансовые учреждения, транснациональные корпорации, транснациональные банки, фондовые биржи, частные лица. Международные финансовые отношения могут возникать между экономическими субъектами разных стран, между государством и правительствами других стран и международными организациями, между государствами и предприятиями и международными финансовыми институтами.

Государство является основным субъектом, действующим в сфере международных финансов. Центральные банки являются органами государственного регулирования экономики, на них возлагаются задачи по выпуску банкнот, денежному обращению, кредитному и валютному регулированию, а также поддержанию валютных резервов.

Международные организации – создаются на основе международного соглашения и, имея постоянно действующие органы, выполняют задачи по содействию экономическому и социальному развитию мировых экономических единиц.’]

Международные валютно-кредитные и финансовые организации — экономические организации, созданные на основе межгосударственных соглашений для регулирования международных валютных и финансово-кредитных отношений в целях стабилизации мировой экономики.

В развитии национальной экономики важную роль играют состояние ее связей с внешним миром, участие страны в международных финансовых отношениях. Увеличение участия страны в международных финансовых отношениях неразрывно связано с эффективной организацией механизмов реализации международных финансовых отношений.

Международные финансовые отношения структурно требуют изучения: международных валютных отношений, международных экономических интеграционных процессов, международных торговых отношений, международного движения инвестиций и капитала, управления платежным балансом стран, осуществления международных расчетов, деятельности международных финансовых организаций и других.

Объективной основой международных финансовых отношений является международное разделение труда и мировая экономика и система экономических отношений в ней. Современное мировое хозяйство представляет собой глобальную экономическую систему, состоящую из совокупности национальных экономик, которая изменяется в соответствии с объективными законами рыночной экономики, международного разделения труда, международного движения производства и благотворительности.

Международные финансовые отношения включают в себя систему финансовых отношений, вошедшую в международный оборот и используемую в международных экономических отношениях, то есть в отношениях резидентов с внешним миром. Международные финансы служат: Во-первых, к экономическим связям и взаимному сотрудничеству между жителями разных стран;

Во-вторых, взаимоотношениям стран мира с различными финансовыми институтами;

Поэтому организовывать операции резидентов разных стран на международных финансовых рынках.

В условиях глобализации мировой экономики международные финансовые отношения все больше развиваются. Прежде всего, особое место занимает развитие торговых отношений между странами. Такая ситуация, в свою очередь, положительно влияет на развитие международных валютных отношений и международных расчетов.

Эти средства получают страны, которые смогут получить кредит от Всемирного банка и смогут его погасить. Однако организация не предоставляет кредиты

богатым странам или частным лицам. Эта организация помогает развивающимся и отсталым странам увеличивать свой экономический потенциал путем финансирования технических проектов и экономических программ. Эти задачи являются основными долгосрочными задачами банка. В последние годы банк, опираясь на опыт предыдущих лет, учитывает уровень экономического развития стран и осуществляет процесс отбора проектов преимущественно с учетом повышения экономического уровня развивающихся стран. страны.

Ниже мы изучим деятельность организаций Всемирного банка за последние годы и станем свидетелями того, насколько эффективны они в развитии международных экономических отношений.

В заключение следует сказать, что развитие финансовых отношений между Узбекистаном и международными финансовыми организациями, основанное на факторах экономического и финансового развития, как уже говорилось выше, тщательно продумано, сдержано, но в то же время быстро и комфортно и должны быть способны своевременно и адекватно реагировать на новые проблемы и угрозы, которые невозможно предсказать в современном быстро меняющемся мире.

Список использованной литературы.

1. SHERNAEV A.A. TAX ANALYSIS IN MICROLEVEL TAX PLANNING // ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-9750, 75-82-p.

2. SHERNAEV A.A. ON THE ISSUE OF THE EFFICIENCY OF TAXATION OF JOINT STOCK COMPANIES // «ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС: теория и практика». Международный ежемесячный научный журнал - №9-2 (67). Москва, изд. ООО «Капитал», 2020. – с. 149-152.

3. Shernaev A.A. GENERAL METHODOLOGICAL BASES OF TAX PLANNING IN ENTERPRISES // International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom ISSN 2348 0386 Vol. VIII, Issue 4, April 2020 Licensed under Creative Common Page 357

4. Шернаев А.А. Налоговое планирование в системе обеспечения финансовой безопасности в акционерных обществах // «Интернаука»: научный журнал - № 12(141). Часть 2. Москва, изд. «Интернаука», 2020. - с. 43-45

5. Shernaev, A. A. Principles and methods of organization of the internal tax control system in joint stock company. International Journal of Economics, Business and Management Studies-ISSN, 2347-4378.

